

BUXORO VOHASI AHOLISINING DEHQONCHILIK, CHOVACHILIK BILAN BOG'LIQ URF-ODAT VA MAROSIMLARI

Bozorov Feruz Shokir o'g'li

Buxoro davlat universiteti 2-bosqich magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14160961>

Buxoro vohasida ham XIX asrning oxiri – XX asrning boshlarida qadimiy dehqonchilik madaniyatining o'ziga xos an'analari mavjud bo'lgan va aynan mana shu davrda xalqimizning bugun unutilib ketgan dehqonchilikka oid ko'plab an'analari, marosim va bayramlari juda yaxshi saqlanib qolingani edi. Dehqonchilik bilan bogliq bo'lgan an'analarda bahoriy ekish mavsumida dalaga birinchi qo'sh chiqarish marosimi muhim amaliy ahamiyat kasb etgan. Chunki yetishtiriladigan hosilning mo'l bo'lishi va yil barakali kelishi ekish mavsumining o'z vaqtida sifatli o'tkazilishiga bog'liq bo'lgan. XX asrda an'anaviy dehqonchilik mashg'uloti zamonaviy texnika taraqqiyoti bilan uyg'unlashgan davrda ham bahorgi dehqonchilik yumushlarini boshlashdan avval marosimiy qurbonlik qilish odati saqlanib qolgan va hatto bugunga qadar ham davom etib kelmoqda. Dehqonchilik homiysi hisoblangan "Boboi Burqisarmast" ziyoratgohida (Shofirkon tumani Vardonze qishlog'ida joylashgan) har yil odamlar bilan gavjum bo'ladi va bu yerga odamlar yilning uch faslida: bahor, yoz va kuzga kelib "Xatmi quron", "Xudoi" marosimlarini o'tkazishgan. Dastlab is chiqarilgan, so'ng marosim taomi (osh, qabob, sho'rva, halisa) pishirilib xalqqa tarqatilgan.

Dehqonchilik— o'zbeklarning qadimiy mashg'ulotlaridan biridir. Ming yillar davomida dehqonchilik xo'jaligini yuritish borasida ko'plab tajriba va usullar hamda fenologik (o'simliklar va hayvonot dunyosidagi mavsumiy o'zgarishlar) kuzatishlar to'plangan. Dehqonchilik borasidagi tajribalari uzluksiz holda ajdodlardan avlodlarga o'tib bordi. Yog'ingarchilikning kam bo'lishi, issiq havo iqlimi O'zbekiston hududida murakkab sug'orish tizimi vositasida mahsuldor sug'orma dehqonchilikning keng tarqalishiga olib keldi. arafshon oqimining yuqoriga ko'tarilgan davri, Buxoro vohasida sug'orma dehqonchilik uchun suvga bo'lgan talab kuchaygan. Daryo rejimidagi bu holat sug'orma dehqonchilikning rivojlanishi uchun eng qulay va zarur tabiiy sharoitlardan biri bo'lgan. Vohada sug'orma dehqonchilik asosiy o'rinda turgan. Ilmiy tadqiqotlardan ko'rinadiki, sug'orma dehqonchilik miloddan avvalgi 3-asrda Xorazm, Zarafshon vohalari hamda Farg'ona vodiysida magistral kanallar qurish, har xil suv bog'lash, taqsimlash va suv chiqarish inshootlarini barpo qilish orqali rivojlangan. O'zbek dehqonlari arpa, bug'doy, tariq, no'xat, yasmiq, sabzi, paxta, bodom, o'rik, zig'irpoya, bug'doy kabi ziroatchilik mahsulotlarini qadimdan yetishtirganlar. Bu esa dehqonchilikni yanada rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qildi.

LOY TUTISH - vohada dastlab ekin ekishdan avval ariq, shox ariqlar hamda kanallar qazilgan. Shu vaqtda dehqonchilik marosimlaridan biri "Loy tutish" marosimi o'tkazilgan. Bunda ariq qaziyotgan odamlar oldidan biror yo'lovchi o'tib qolsa, o'tayotgan yo'lovchiga ariq qaziyotgan odamlardan bittasi bel yoki ketmonda loy tutishgan. Yo'lovchi tutilgan loyni uzatilgan asbobi bilan birga olishi shart bo'lgan, shu jarayonda yo'lovchi o'zining hunarini ko'rsatib, vaziyatdan chiqib ketishi mumkin bo'lgan. Xususan, baxshi dostonidan terma kuylashi, hofiz qo'shiq aytishi, hunarmand esa ariq qazuvchilarning asbobini ta'mirlab berishi lozim bo'lgan. Agarda bu holatdan chiqib keta olmasa, ariq qazuvchilarni mehmon qilishi yoki ular tomonidan ko'rsatilgan ariqni tozalab berishi lozim bo'lga.

SHOXMOYLAR – ekin ekishning ilk kuni dalaga qo’sh chiqarish “Shoxmoylar” udumi bo’lib, dehqonchilik kasbiga oid eng muhim marosimlardan biri hisoblanadi. Chunki dehqonchilikka aloqador marosimlarning deyarli barchasiga shoxmoylar udumi yo’l ochib beradi, bu marosimga qishloq aholisining barchasi ishtirok etgan. “Shohmoylar” udmi erta bahorda asosan Navro’z kunlari o’tkazilib, dehqonchilik taqvimiga asosan dushanba, chorshanba yoki juma kunlaridan biriga to’g’ri kelishi lozim bo’lgan.

Chorvachilikni rivoj topishi Buxoro vohasi turmush tarzining asosiy bo’g’ini bo’lib kelgan va kelmoqda. Bu xo’jalik turi vohada miloddan avvalgi II ming yillikning oxirlarida va miloddan avvalgi I-ming yillik boshlarida Zarafshon etaklari, xususan, hozirgi Olot, Qorako’l, Jondor va Romiton atroflarida chorvachilik rivojlanib, bu joylar Buxoroning qadimgi chorvador aholisi uchun keng yaylovga, qulay maskanga aylangan. Chorvachilik taraqqiy etgan Amudaryo vohasi va quyi Zarafshonda an’anaviy chorvachilik yuqori tovarlilik xarakterida saqlanib qolinganligini ko’rish mumkin. Bu mintaqlarda birinchidan, chorvachilik va dehqonchilik vohalari qat’iy chegaraga ega emas edi. Ikki xo’jalik tipining bir-birini to’ldirishi natijasida u yoki bu tarzda chorvachilik xo’jaligining taraqqiyoti yuz beradi. Ikkinchidan, ikki xo’jalik tipining o’zaro bir-birini to’ldirishi ikki tomonlama assimilyatsiya jarayonlarini stimullashtirib, o’troq va yarim o’troq aholining xo’jaligining faollashuviga olib keldi. Buxoro vohasi aholisi (o’zbeklar, turkmanlar, arablar) uchun chorvachilik va hunarmandchilik asosiy va serdaromad soha hisoblangan. Qo’y, echki va boshqa chorva hayvonlari chorvachilik xo’jaligining asosini tashkil etgan. Ayniqsa, qo’ychilikning rivojlanishi orqali oziq-ovqat mahsulotlari: go’sht, sut mahsulotlari, xaridorgir xomashyolar: jun va charm olingan. Qo’ylardan olinadigan eng qimmatli muhim mahsulot Qorako’l terisi hisonlangangan.

Asosan, chorvador aholi orasida qadimdan o’tkazilib kelingan yas-yosun marosimi ham diqqatga sazovordir. M. F. Gavrilovning xabar berishicha, bu marosim XVII asrgacha qimizzxo’rlik marosim sifatida ma’lum bo’lgan, keyinchalik tariq, va kurmakdan tayyorlangan maxsus ichimlik — bo’za ichish bilan almashgan.

XIX asrning oxirgi choragiga qadar dehqonchilikda asosan, donli ekinlar yetishtirilgan bo’lib, bug’doy bilan arpa ko’p ekilgan. Kuzgi bug’doy yoki arpa ekilgan maydonlarga kelgusi yili tariq sepilgan. yeming hosildorligi kamayib ketmasligi uchun mahalliy o’g’itlar, jumladan, go’ng, eski devor tuprog’i, kesak va guvalalar maydalab sochilgan va dehqonlar ekishning bunday turiga jiddiy e’tibor qaratishgan.

Xulosa qilsak, Buxoro vohasida tabiat va dehqonchilik bilan bog’liq marosim, udum, sayillar XIX asr oxiri XX asr boshlarida keng tarqalgan bo’lib, bu an’analar o’zining mohiyatiga ko’ra, kelayotgan yilda mo’l-ko’l hosil etishtirishdek ezgu maqsadlarga qaratilgan qadimiy qadriyatlar sirasiga kiradi. Qolaversa, bu marosim va urf-odatlar kishilarning bir-birlariga bo’lgan xurmat hamda mehrini oshirgan. Yuqorida aytib o’tgan marosimlar va sayllarda milliy qadriyatlar uyg’unlashganligi boisi ham asrlar mobaynida ajdodlardan avlodlarga noyob meros bo’lib kelmoqda va ularning ayrim ko’rinishlari xalqimiz turmushida hozirgacha saqlanib qolgan. An’anaviy chorvador xo’jaliklari esa, jamoa, davlat xo’jaliklarida biriktrilgan hamda zamonaviy texnika va em-xashak bilan ta’minlangan. Yakka xo’jaliklarda qo’y - echki, parranda va mol parvarish qilinadi. Shaharda em-xashak etmasligidan chorva faqat ayrim xo’jaliklarda, shaxsiy hovlilarda mavjud. Ayniqsa tog’ etagi va dasht tumanlaridagi yirik jamoa xo’jaliklarida chorvachilik muhim soha hisoblanadi va unga e’tibor juda ham katta bo’lgan.

References:

1. Jabborov I. "O`zbek xalqi etnografiyasi".-T.:1994-yil. – B.320
2. Jabborov I. O`zbeklar: (an'anaviy xo'jaligi, turmush tarzi va etnomadaniyati)/ T. "Sharq".2008. – B.240
3. O'ktamovna, Y. M., & Shaxina, N. (2024). BUXORO AHOLISINING ETNIK TARKIBINI O'RGANILISHI BILAN BO'G'LIQ AYRIM MULOHAZALAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 55-58.
4. O'ktamovna, Y. M., & Zarina, R. (2024). BUXORO HUNARMANDCHILIGI, CHORVACHILIGI BILAN BOG'LIQ URF-ODAT VA MAROSIMLAR. *BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMYIY JURNALI*, 4(4), 13-15.

